

NAVOIY HAYOTIGA BIR NAZAR

*Termiz davlat pedagogika instituti katta
o'qituvchisi Rasulova Zulfiya Rasul qizi
rasulovazulfiya281@gmail.com*

*Termiz davlat pedagogika instituti talabasi
Norqobilova Sumbula Nuriddin qizi*

ANNOTOTSIYA: Ushbu maqolada soʻz mulkingning sultoni Alisher Navoiyning oila haqidagi qarashlari haqida soʻz boradi. Taʼlim-tarbiya va odob-axloq masalalarida xalqimizning boy tarixiy, madaniy-maʼrifiy merosi, urf-odati va qadriyatlari, buyuk mutafakkirimiz taʼlimotlariga tayangan holda har tamonlama yetuk mukammal inson boʻlib yetishish uchun zarur boʻlgan oilaviy munosabatlarning eng muhim masalalariga, ota-onaning oiladagi burchi va bu borada masuliyatli yondashishiga eʼtibor berilgan.

Kalit soʻzlar: Oila, farzand, axloq, tarbiya, maʼnaviyat, madaniyat, manba.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются взгляды Алишера Навои на семью, султана слова сословия. В вопросах воспитания и нравственности, богатого исторического, культурного и образовательного наследия, традиций и ценностей нашего народа, важнейших вопросов семейных отношений необходимо вырастить зрелого и совершенного человека, опираясь на учение нашего великого мыслителя, уделялось внимание долгу родителей в семье и ответственному подходу в этом отношении.

Ключевые слова: семья, ребенок, нравственность, воспитание, духовность, культура, источник.

ANNOTATION: This article discusses Alisher Navoi's views on family, the sultan of the word estate. In matters of education and morals, the rich historical, cultural and educational heritage, traditions and values of our nation, the most important issues of family relations necessary to grow into a mature and perfect human being, relying on the teachings of our great thinker, the duty of parents in the family and attention was paid to a responsible approach in this regard.

Key words: family, child, morality, upbringing, spirituality, culture, source.

Alisher Navoiy shoir boʻlish bilan birga oʻz davrining ulugʻ olimi, mutafakkiri ham edi. Navoiysiz bu davr fani va madaniyati taraqqiyotini tasavvur etish qiyin. Alisher Navoiy ilmiy tadqiqotlari va izlanishlarining katta qismi, tabiiyki, til va adabiyot masalalari bilan bogʻlangan. Shu maʼnoda «Majolis un-nafois» tazkirasini yaratish bilan Alisher Navoiy oʻz davri adabiyotiga, uning ijodkorlariga oʻziga xos haykal oʻrnatdi. Unda oʻzbek va forsiy tillarda ijod qilgan shoirning hayoti va yozgan asarlari haqida noyob maʼlumotlar berilgan, bu ijodkorlarning yutuklari va

kamchiliklari, o'ziga xos xususiyatlari ko'rsatilgan. Alisher Navoiyning katta adabiy va tarixiy ahamiyatga ega «Munshaot» asari uning turkiy tilda o'z zamondoshlari — podshohlar va shahzodalar, ilm va adabiyot axdlari bilan olib borgan yozishmalari majmuidan iborat, maktub janrining mukammal namunalari sanaladi. Maktublarning miqdori turli qo'lyozmalarda turlicha, bir-birini to'ldiradi. Alisher Navoiy o'zining forsiy maktublarini ham yig'ib, «Munshaot» tuzgan. Biroq u bizgacha yetib kelmagan. Alisher Navoiyning eng muhim asarlaridan biri «Vaqfiya» bo'lib, bir qarashda, shoir va buyuk davlat arbobining o'zi qurgan imoratlariga vaqfi, ya'ni rasmiy hujjatidek ko'rinsa ham, aslida unda Sulton Husayn Boyqaro davri davlat tizimi, Alisher Navoiyning bu davlatni boshqarishdagi o'rni, uning tarjimai holi, ijtimoiy-siyosiy va axloqiy qarashlari katta bilimdonlik va aniqlik bilan yoritilgan. Shuning uchun ham navoiyshunoslikda bu asarga Alisher Navoiy nasrining ajoyib namunasi sifatida qaraladi. Muallif fikrlarining ba'zilarini she'r bilan, xususan ruboiy shaklida bayon qilishi uning qaysi masalaga qo'l urmasin, o'zini she'riyatdan hech uzoq turmaganini, doim she'riyat bilan nafas olganini namoyon etadi.

Alisher Navoiyning adabiyot nazariyasiga oid «Mufradot» («Risolai muammo») asari forsiy tilda yozilgan, muammo yozish va yechish qoidalarini ilmiy izohlashga bag'ishlangan. Navoiy davrida bu she'r turi nihoyatda keng iste'molda bo'lgan. Aftidan, bu janr nazariyasi va amaliyoti shu davr kitobxonlarining adabiy didi, tarbiyasi bilan ham bog'langan edi. Alisher Navoiy ba'zan maxsus muammo yechish majlislari tashkil etgan.

Alisher Navoiyning «Mezon ul-avzon» («Vaznlar o'lchovi») va «Muhokamat ul-lug'atayn» («Ikki til muhokamasi» yoki «Ikki til tadqiqi») asarlari boshqa ilmiy tadqiqotlaridan farqli o'laroq umumturkiy ahamiyatga ega va boshqa turkiy xalqlarning she'riyati va tillarini o'rganishga ham xizmat qilib kelmoqda. Alisher Navoiy «Mezon ul-avzon»ni aruzning birinchi tadqiqotchisi Xalil ibn Ahmad, keyingi davr olimlaridan Shams Qays, Xoja Nasriddin Tusiy, zamonaviy tadqiqotchilardan Jomiy tajribalaridan ijodiy istifoda etib yaratgan. Aruz vazni bo'yicha o'zbek tilidagi bu birinchi ilmiy qo'llanmada uning asosiy ruknlari va boshqa unsurlari, 19 bahrining tuzilishi, ruboiy vaznlarini aniq ta'riflab, turkiy she'riy misollar opqali asoslab, izohlab

berilgan. Asarda aruz vazniga tushmaydigan she'riy vaznlar — tuyuq, chinga, mustazod, aruzvoriy, budi-budoyi va boshqa turkiy she'riy vaznlarga ham izoh va talqinlar berilgan. Bu asar aruz bo'yicha bugungi kunda ham o'z ilmiy qimmati va amaliy ahamiyatini yo'qotmagan. «Muhokamat ul-lug'atayn»da turkiy tilning ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotdagi o'rni, uning grammatik mukammalligi, so'zlarga boyligi forsiy til qoidalari va hodisalariga qiyoslangan holda chuqur va aniq misollar orqali tahlil etilgan. Alisher Navoiy o'zining bu tilni, uning jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini, so'z va iboralarga boyligini shoir sifatida chuqur egallagani uchun, uning boshqa tillardan kamlik joyi yo'qligini, aksincha, ularga nisbatan o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligini vatanparvar olim sifatida ehtiros bilan ko'rsatib, isbotlab bergan. Uning muqoyasa uchun keltirgan 100 ta turkiy fe'lining aksari o'zbek tilida hozirgacha iste'molda. Shu bilan birga «Muhokamat ul-lug'atayn»da o'zbek adabiyoti tarixi, uning boshqa adabiyotlar, xususan forsiy adabiyot bilan yaqindan bog'langanligi, Navoiy ijodining rivojlanish yullari, ayrim asarlarining yuzaga kelishi sabablari haqida ham qimmatli ma'lumotlar bor. Alisher Navoiy hayotining oxirlarida «Mahbub ul-qulub» nasriy asarini yezdi. Asar 3 qismdan iborat. Uning birinchi qismi 40 fasl. Har bir faslida muallif o'zi yashagan davrdagi bir tabaqa hayoti, axloqi va vazifalari haqida suhbat yuritadi. U ushbu tabaqa vakillarining yaxshi ishlari haqida ham, ayb va nuqsonlari haqida ham goh halimlik bilan, goh g'azab-nafrat bilan mulohaza yuritib, ularni insofqa chaqirmoqchi, tarbiyalamoqchi bo'ladi. «Tarixi muluki Ajam» va «Tarixi anbiyo va hukamo» Alisher Navoiy Sulton Husayn Boyqaro davri ijtimoiy-siyosiy tarixiga bag'ishlab yozmoqchi bo'lgan asarining boshlang'ich bo'laklaridir.

Alisher Navoiyning «Tarixi anbiyo va hukamo» asari esa islom dini tarixi bilan bog'liq rivoyatlar va adabiy asarlarni, xususan bir qator payg'ambarlar hayotini Buqrot (Gippokrat), Aflotun (Platon), Batlimus (Ptolemey) kabi donishmandlarni bilib olish uchun muhim manbadir. Ayni vaqtda Alisher Navoiyning bu asarlari o'zbek badiiy nasrining qadimiy va go'zal namunalaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мусурмонова О. Оила маънавияти–миллий ғурур.–Т.:Ўқитувчи1999й.200 б.

2. Иномова Н. Оилада болаларнинг маънавий-ахлоқий тарбияси.–Т.: Фан,1999. 151б.
3. Камолова Н.Қ. Ўқувчи-ёшларни иқтисодий-инновацион тарбия беришнинг миллий-маънавий асослари.-Т.: 2004 й.
4. Обидов М. Одоб-ахлоқ-маънавият булоғи.–Тошкент,: Фан, 1999 й. -200 б.
5. Алишер Навоий «Маҳбуб ул-қулуб»